

Kasus Tumbler Anita dalam Perspektif *Theory of Planned Behavior*: Fokus pada Norma Subjektif dan Respons Klarifikasi

Fahrani Permatasari¹, Sekar Apita Rahma², Irwansyah³
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, 2025

Bagian 1

A. Data raw komentar pada akun TikTok @gweninepop

- Tanggal pengambilan data: 09 Desember 2025
- Melalui [ExportComments.com](https://www.exportcomments.com)
- Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSPLeJU9p/>

No	Username	Date & Time	Likes	Comment
1	shortcakeb unniey	27/11/25 0:41:58	3375	gue yakin tumbler tuku itu tumbler termahal dia, kalo dja udh punya lebih dr 1 tumbler yg mahal pastj ga gini ya heboh boleh tp lebh ke bijak
2	ciindyraa	27/11/25 0:55:11	8409	Perkara 300rb sampe mutus rezeki orang 😊 astgfrllah
3	diahutamy	27/11/25 1:00:08	1759	Pdahal resikonya kalau dia ketinggalan barang, ya kalau ketemu syukur ya kalau ilang belum rejeki
4	sintadama yantii	27/11/25 1:03:30	6351	Dia yg lupa 🤦 ya gw tau lo kesel tumbler lo hilang tapi jangan sampai memutus rezeki orang juga lh mba, toh itu kn gk 100% kelalaian petugas KAI
5	ditsyylalap o	27/11/25 1:08:34	66	Ya allah tumbler gue ketinggalan di bioskop ilang aja ga segininya 🤦🤦 brarti guenya teledor
6	virgo_cuy 09	27/11/25 1:10:36	42439	astagfirullah padahal dikasih tau stiap mau turun stasiun, dan barang yg tertinggal jadi tanggung jawab pelanggan, benrr ga si selalu di info
7	vreegita	27/11/25 1:14:20	52622	tumblr tuku aja berasa kehilangan stanley

8	rezaatys	27/11/25 1:14:50	19	ko bsbs nya pede bikin thread kyk gitu???
9	xluvseemi	27/11/25 1:18:37	135	lupa sendiri loh padahal harganya juga 100k doang buset mana bapaknya dipecat
10	id.d33.dee	27/11/25 1:20:54	88278	kayany aku type yg klo hilang udh lah males lapor sana sini, krn aku ny yg bego
11	heii.stupid .ily	27/11/25 1:21:43	2436	orang mah kasih tip abis di tolong, ini malah... 🤔
12	dentaayuu	27/11/25 1:23:50	415	pdhl dari awal sudah salah mbaknya sendirii knp gak menjaga barang milik pribadi yaaaa. walaupun ada yg hilang minimal di bicarakan baik" saja apakah ybs sanggup ganti atau tdk. kalau sanggup yasudaa, soalnya 99rb tdk sebanding dgn pekerjaan bpk yg menanggung ekonomi sekeluarga
13	capri101_	27/11/25 1:26:42	54	Sweater Kenzo ku ketinggalan di tempat bakso di BANDARA JUANDA.... kutanya mereka ga liat, meski aneh klu mereka pegawainya ga liat..... Tapi yasudah belum rijeki. Toh JUGA ini kesalahanku yang ceroboh.
14	sisellaa	27/11/25 1:26:50	56184	KAI juga kok ditelan mentah2 si 🤔
15	evaaaanda	27/11/25 1:29:58	46	Sebentar sebentar..saat dikonfirmasi Cooler bag nya ditemukan apakah itu jg ada Tumblr nya? Maksudnya apakah tumblr nya itu didalam cooler bag nya? Kalaupun memang iya apakah sudah ada konfirmasi petugas yg mengambil tumblr nya?
16	azizahputr igp	27/11/25 1:31:56	1271	Jadi pengen ngasih tumblr 😊 kira2 mbaknya mau apa ya? Ada owala, stanley x jennie, corkcicle wkakakakak
17	tukangnan giss	27/11/25 1:40:12	1162	malu maluin bgt anjir, w pernah kehilangan jaket hush puppies ori dan ga diskon yaaa (kzl bgt cma

				tumblr tuku) di kereta juga w ga coba cari atau ngehubungin pihak kai, karena kek yaudahlah ribet nnti jadinya, toh dunia ini ga semua2nya ttg kita anjir 🥺
18	lariam_23	27/11/25 1:45:58	11	guys,..ada akun KAI gak? 🥺🥺
19	mamaren.s	27/11/25 1:47:03	73	ternyata ilmu ikhlas itu sangat mahal, walaupun harta banyak tapi tak bisa membeli keikhlasan..
20	sakaton1k abc	27/11/25 1:53:27	28	ternyata hati yg luas dan pikiran yg ga sempit itu ga semua orang punya
21	putriayusa lindri	27/11/25 2:17:39	20	aku tipe kalo barang udah ilang ya yaudah bukan milik ku lagi berarti, apalagi kalo aku yang lalai. semoga dapet rezeki lebih baikkkk yaaaa mas ☺
22	boysweet _j	27/11/25 2:20:56	45	yailahhh ka (maaf bukannya nyepelein ni) tapi ini kesalahan diri dia sndri? stiap mau turun jg di kereta sellau ada himbauan untk jaga brg bawannya sndri2, jdi menurut ku klu ketinggalan dn hilang ya eng karna pyur kslhn diri kita.
23	sleepyinti a	27/11/25 2:22:06	573	Tuku ku tuku ku TUMBLER TUKU KU apansi anjeng kaya gabisa beli lgi aja
24	cokomolo n	27/11/25 2:22:26	11	Emang harga tumblr ny berapa maaf aku g tau 🙏🥺
25	siaked	27/11/25 2:26:05	521	Harga tumblr Tuku
26	apinapir	27/11/25 2:29:01	9774	mana katanya petugasnya anak yatim, bungsu, umurnya baru 21 dan baru kerja 2 minggu disana 😊
27	novitastor e.id	27/11/25 2:29:05	97	aku kalo kehilangan barang di tempat umum, yaudah lah ya emang akunya yg ceroboh 🤦 males nyari sana sini kan itu barang sendiri, ya harusnya di jaga

				baik2, kali ilang ya bukan tanggung jawab orang lain lah
28	lhmpnsyh	27/11/25 2:30:28	1126	Anitadewi A Nya apa??
29	elsafnbdnt	27/11/25 2:35:56	17	makanya kalo udh tau ingatannya tinggal seperempat, gausah beli yg mahal2. ilang ha biarin, ngerepotin orang banyak aja
30	rekaerviia na	27/11/25 2:36:40	46	sebagai org yg terbiasa hidup pelit(untuk barang ² yg mahal) tumbler yg kalo dihargai paling 100 ribuan hadiah suami beli huawei watch 4, gelas Corkcicle ku yg beli flash sale 20 ribuan, kujaga bgt. tapi kalo aku secara sadar, pergi ke tempat umum, ke tempat ramai, ternyata aku lalai sama barangku, aku gk pernah nyalahin orglain. aku malah sebel sama diriku sendiri yg lalai. pernah makan wizzmie pesenan kelewat sampe nunggu 1 jam aja aku cuma minta balik uang, gk maki ² karyawan/pun ngerating jelek di google. kecuali diperlakukan gk jujur atau dihina baru aku marah.
31	neni.ayu95	27/11/25 2:37:13	84	di x dia dihujat ga woi?
32	shesagiova ni	27/11/25 2:40:40	136193	ASTAGA KAK ANITAAAAAA KERJA DI KERETA ITU GASEMUA HARUS FOKUS KE KAKA SAJA , SUMPAH DEMI NANGIS CUMAN GERA GERA TUMBLER INI AMBIL PUNYAKU EIGER AREI AMBIL KAK PILIH ASTAGAAAAAAA KAAAAAAK MASUK KAI SUSAH LOH KAAAAAK!
33	ciaocaw	27/11/25 2:46:31	43	TUKUUU DOANGG ANJIR!????

34	dewis.dewi	27/11/25 2:49:51	831	ini baru kehilangan tumbler TUKU,pegawai KAI dpecat.kl yg kehilangan tas dior at gucci dan perhiasan,pegawai KAI nya d apa-in ya 😭😭😭
35	ayuutami2704	27/11/25 2:50:14	8591	Sbnrnya ini simple sih. Si mas arginya kan mau ganti rugi dgn ganti yg baru kan? Yauda terima trs saling memaafkan dan terima kasih. Selesai sudah. Si mba dan mas nya dpt tumbler baru dan mas arginya ttp bisa kerja. Emg pgn ribet aja ini suami isteri. Mempersulit hidup org 🙄 pdhl kl dia terima ganti ruginya udh selesai hidupmu tenang
36	anotheroffliaa	27/11/25 2:51:05	2049	Tumbler TUKU berasa duit 1M
37	vedysini	27/11/25 2:51:35	24	gue ilang tumbler corkcicle yaudah 'belum rejeki gue'
38	ifaahnur80	27/11/25 2:53:23	3834	Gua pernah ketinggaln tumbler,trs ilang , yaudah gasi gapapa bsa beli lg 😏😏, itukan. Atas keteledoran kita kenapa harus merugikan org lain. 🙄
39	nsparfumoriginal	27/11/25 2:54:31	30	ini tumbler tuku harga ny berapa juta sih?
40	elysa_hutabararat84	27/11/25 3:00:31	42	Dia tau ga sih susah nya bertahan dlm kerja di tengah gempuran orang2 yg lg nganggur 😭😭😭😭
41	_bibilili	27/11/25 3:05:06	75096	kampungnya bener bener ngampung banget
42	btswtt	27/11/25 3:05:54	4167	kopi tuku masih jual tumbler nya mba, kalo gapunya duit sini gue beliin cuma karna tumbler doang. gue kehilangan garmin di madinah aja cuma nangis dan ikhlas, sampe indo lgsg beli lagi.
43	mutiara.srp	27/11/25 3:06:12	27	Aku udh berkali² ketinggalan tumbler di mrt di krl tpi pernah lapor dan ga pernah lapor juga, dan ada atau tidaknya tumbler itu setelah hilang, aku ga pernah

				nyalahin petugasnya karna semua itu pure KESALAHAN, KETELEDORAN AKU. Dan aku langsung ikhlaskan semua karna artinya itu bukan rezeki aku lagi
44	indrie_suli styo	27/11/25 3:07:56	4276	padahal itu Tumbler ketinggalan karena keteledoran si pemilik Tumbler, please PT KAI tolong dikaji lagi masalah ini sampai mengambil kebijakan memutuskan hubungan kerja dengan petugas tersebut apakah benar terbukti si petugas yang ambil
45	lilyalviolit a30	27/11/25 3:15:04	30957	udah ngeribet, ngerugiin juga. fuck kata gua teh 🤔
46	sailo12mo on	27/11/25 3:16:49	178	knp ya org ² komennya menormalisasikan pencurian. Kl diawal mmg barangnya di temukan lengkap, dan saat di kembalikan ada yg hilang, berarti pegawainya krja ngga jujur. Kl hal sesepele itu aja udh ngga jujur gimana yang lain.. Bkn krn hrganya, tp kita bljr yg bkn hak kita jgn diambil..
47	chayra.my eshaa	27/11/25 3:18:04	37	aku tuh klo kehilangan barang, apalagi barangnya aku yg pegang. introspeksi diri dulu, yg ngilangin kita. klo ga ketemu yaudah, gausah nyalahin orang lain
48	eggienovit a	27/11/25 3:24:36	16	ya allah tumbler tuku kirain tumbler stanley 😊
49	nndrsrvtpn w	27/11/25 3:28:06	51	Sebagai penumpang krl, kuping gue aja budeg tiap kali selalu diputerin “JAGA LAH BARANG BAWAAN ANDA, KEHILANGAN BUKAN TANGGUNG JAWAB PT KAI” LU DENGGER KAGA ANITAAAAA
50	alvionitaaa 7	27/11/25 3:28:11	399	pliss emg berpaaan harga tumbler tuku?

51	darumdari mda9	27/11/25 3:31:40	33113	ANITAAA, gw gantiin tumblr lo sama stanley. tapi lo balikin mas argi ke KAI lagi bisa gak???
52	antrsrh	27/11/25 3:32:26	983	kayanya udah sampe bosen dengerin "Kehilangan barang bukan tanggungjawab PT KAI" kek whatttt?????!!!!!! ga pernah naik krl/kereta kahh?? 😞 😞
53	fxxxriwert	27/11/25 3:33:10	17	Berapa sih tumbler tukul ?
54	muliavm	27/11/25 3:43:37	17318	Maaf ini suaminya ga bilangin istrinya kah? “Udah ma, tumblr tuku doang, nanti yok kita beli yg baru. Uda gausah marah2.” Ga gini ya kayak suami2 lainnya
55	noviafebri any	27/11/25 3:45:17	47	Astaga perkara tumblr tuku, gimana dia punya tumblr stanley atau dkk bisa jadi berita nasional 🐵
56	kecap0808	27/11/25 3:47:21	6163	yang ilang cuma tumbler TUKU diskonan njir bukan STANLY 😭
57	likaliku07 4	27/11/25 3:47:38	58	Ya allah kasian mata pencahariannya hilang 😭😭 seharusnya kalau masnya mau ganti yaudah terima aja, lagian kan mba nya gk menjelaskan isi dalam tas hitam itu apa aja? Dan itu bukan tanggung jawab petugasnya harus lengkap isinya, kan yg teledor kan mba nyaa.. kasian mba anak dan istrinya mau makan apa 😞 🙏 🙏
58	abidahludi ya	27/11/25 3:49:22	3580	yg teledor siapa, yg tanggung jawab siapa 😊
59	saqirani11	27/11/25 3:54:13	126	emg tumblr nya brp puluh juta sih anjjjj
60	harukinvr	27/11/25 4:00:53	1362	karna botol yg bahkan kamu bisa beli lagi dengan harga yg lebih mahal, sampai orang kehilangan pekerjaan untuk sekedar bertahan hidup

61	nooneelse_12	27/11/25 4:02:55	923	<p>1. Ini kelalaian dia. 2. Petugas kai juga ga tau isinya apa aja, walaupun dicek ya nnt ngeri juga klo ada yg ilang gmn ? Nnt disalahin knp sih buka2 tas org. 3. Petugas kai jg pst mikir mau ngambil barang pnumpang, resikoy besar aplg petugas itu sndr yg serah terima. 4. Mf bkn ngeremehin, yg hlg itu tumblr apa sshnya diikhlassian mgkn mmg bkn mnjd rezeki kt lg, aplg kyk kt yg lain komen disini mgkn tumblr nya tinggal ditmpt lain, klopun nggak yaudah sih yg penting barang yg lbh penting dr tumblr itu ada. Aku prnh kehilangan dompet dan pas ketemu smua uang didlm dompetnya hilang, yaudah yg pntg dompet dan kartunya balik. Lgsg mikir mgkn aku kurang sedekah. Kecuali yg hilang itu adalah barang berharga dan nilainya mahal boleh diperjuangkan. Bkn apa2 tumblr hilang, yg lalai penumpang tp tmpt periuk nasi orang jg jd hilang 😊</p>
62	hainun.22	27/11/25 4:03:31	40	Tinggal beli lagi tumblernya mbak....Tapi untuk yg mampu2 ajah Mbak 🙄
63	zennxshiy_aheld_	27/11/25 4:04:27	64	Apakah harga Tumbler nya seharga gaji petugas KAI nya? 🙄
64	sisdorr	27/11/25 4:04:36	253	Kirain minimal corkcicle 🙄
65	fzya713	27/11/25 4:06:11	28	<p>gw adalah type manusia, kalo barang udh hilang gada yaudah deh beli baru, dan itu aku terapkan didikan ke anakku, kita miskin jangan sampai menyusahkan orang atas kelalaian kita. mbak anita, anakku habis renang tumblr nya ketinggalan, aku? aku bilang ke anakku yaudah beli lagi lah, salah kamu juga lalai kok bisa ketinggalan. kerudung ketinggalan yasudah beli lagi, sepatu hey sepatu</p>

				ketinggalan yasudah beli lagi. aku ga mau disibukan untuk mencari yang ga ada di depan mata 😊
66	teresiaas.374	27/11/25 4:16:31	33	catokan guaa philips baru ajah ketinggalan di bagasi kai gaaa ketemu yaudah itu kan salah kitaaa sendiri kenapa harus nuntut harus ketemu lagian pasti udah di ambil orang.
67	honbunss	27/11/25 4:17:33	61	perkara botol tuku pekerjaan bisa ilang gitu aja, ga sebanding bgt. padahal ini juga atas keteledoran dia bukan petugas KAI nya
68	logannlee3	27/11/25 4:21:33	89	tuku apaan anjir, gue skelas stanley aja klo ilang no problem anj
69	tomtomna poleon	27/11/25 4:23:51	91	makanya SERING DIMANAPUN DITULIS "PASTIKAN TIDAK ADA BARANG YANG TERTINGGAL. KEHILANGAN BUKAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS" ini bener banget karna bisa jadi ada yg kefitnah ga semua org jujur dan ga semua org baik.
70	a4432079	27/11/25 4:26:44	48	masuk KAI tu gak segampang itu loh DIBANDING SM TUMBLER TUKU LO YG GAK SEBERAPA ITU 😞😞😞
71	unnknow wnnn__	27/11/25 4:27:29	19	Bukan sok kaya tapi tumblr segitu termasuk murah, knp ga ikhlasin aja. Toh itu juga salah lu sendiri, gw hilang duit sejuta aja juga ujungnya di ikhlasin. Perkara tumblr promo doang sampe mutus rejeki orang
72	pepiy__	27/11/25 4:33:36	7	300 ewu kene tak tukokne neh mbak
73	lalisamano haram	27/11/25 4:36:35	107	kakanya pasti main character syndrome, semua orang harus fokus dan semua mata harus tertuju padanya

74	ry.rii1	27/11/25 4:37:09	25	Lah katanya klo hilang barang bukan tanggung jawab KAI ,kok jadi begini 🙄🙄
75	hayfebby	27/11/25 4:38:02	23	kok orgorg banyak bgt energi si buat lapor yg begini beginian anjir, heran guema. prinsip gue mah cuma yauda gapapa semoga terganti dengan yg lebihh2. udah 😭😭😭
76	aisyahprtw i	27/11/25 4:42:34	94	besok2 bawa tumbler pinguin aja ya nit
77	hinisaaaa	27/11/25 4:46:49	187	gak baca kah Kak?"Semua barang bukan tanggung jawab KAI"
78	kikihadiya nti	27/11/25 4:47:29	61	dimanapun aku lalai atas barangku disitu aku sudah tidak pernah mngharapkan brngku kembali. kalau sudah aku cari tp ttp tidak ketemu yasudah. krna tmpat umum.
79	aaaloooba aaacaaaaa	27/11/25 4:48:44	51	Gabisa bayangin, pertama kali dpt kabar di terima kerja psti senengnya bukan main aplagi cari kerjaan susah . Dan karna kelalaian org lain malah di pecat gtu aja
80	mesann1	27/11/25 4:53:03	40	Ya Allah lemes bacanya. cari kerjaan sekarang susah bgt tau ka anita. kasian mas2 nya 😭
81	fantasticva n	27/11/25 4:54:19	498	kirain tumblr kaya ginii hadehhh
82	nhiabhella 94	27/11/25 4:57:27	33	BRP harga tuku?Kaka gue punya pengalaman sih, kalo dia helm KYT yg moto GP series ketinggalan di gerbong udh lapor ke security dan di cek udh engga ada tuh digerbong, dan yaudah Kaka gue iklashin aja lah kali yg ngambil lebih butuh. engga ada drama2 lapor sana sini karena prinsip keluarga kita kalo udh hilang yaudah anggap aja kurang beramal.

83	rzkyndprd	27/11/25 4:59:32	8625	pantes, org rangkas, kampung nya kuat bgt 🤔🤔
84	flowerofy ul	27/11/25 5:00:03	349	dan katanya mas nya pegawai baru, kasian bgt 😭💔
85	cowmoos w	27/11/25 5:05:08	13135	KAI TOLONG LAIN KALI CARI FAKTA DULU, kredibilitas perusahaan itu gak hanya di ukur dari kualitas perusahaan kalian ke customer. tapi bagaimana cara kalian protect karyawan kalian! gak semua customer itu selalu benar. cari dulu faktanya jangan main pecat aja, gimana sih
86	xrxnwwy ooooo	27/11/25 5:06:01	38	Tumbler tuku harganya berapaan? 100rb?200rb?500rb? Atau sejuta? Gak sebanding dengan kryawan yg kehilangan pekerjaan dan gajinya dia hanya gara2 tumbler 🙄
87	notnotpen ot	27/11/25 5:10:23	48	masuk kerja di KAI susah woylahh 😭 perkara tumbler dia kehilangan pekerjaan 😭😭
88	snshine43	27/11/25 5:20:19	177	yaelah gara ² tumblr doang 😭😭😭 pdhl harusnya si ibu yg d salahin karena kelalaiannya dia sendiri,, segitu aja petugas KAI udh baik mau bantuin
89	oatsidecho colate	27/11/25 5:28:20	22	astagfirullah.. prinsipku kalo kehilangan sesuatu ikhlasin aja, mungkin belum sedekah. kalo ikhlas pasti nanti bakal diganti yang lebih baik dr apa yg sudah hilang
90	yundaa.d	27/11/25 5:30:37	81	at the same time, mungkin masnya jadi harapan satu"nya atas org tua / adik"nya, dan skrng kehilangan pekerjaan gara" kecerobohan org lain dan itupun karna tumblr, speechless bgt 😭💔💔
91	nitatam25 25	27/11/25 5:32:45	693	makin nangis setelah tahu katanya petugasnya anak yatim, bungsu, umurnya baru 21 dan baru kerja 2 minggu disana 😭😭

92	metaaadya =	27/11/25 5:32:57	29	tumbler nya ga sebanding kerjaan bapak nya,lebih mahal pekerjaan bapaknya karna itu untuk menyambung kehidupan dia,tumbler mah gada apa apa nya 😞
93	en3x	27/11/25 5:36:48	118	yg gw heran ini KAI jga ngapain menanggapi hal hal kaya gni dah bahkan sampe mecat karyawannya, pdhl udh sering di peringati juga kalo kehilangan barang bukan tanggungjawab dari KAI, lagian mikir aja jir buat apa nyolong tumbler?itu tumbler jga udh keseringan di kokop lu 😞
94	kalia.trash	27/11/25 5:37:05	1192	KAKKK!!!! DULU SMARTWATCH KUUU YG MENURUTKU ITU MAHALLL, JATUH / KETINGGALAN DI BANGKU KURSIIII KERETAA, aku cuma kek “yaudah tanya dulu ke petugas, kalau ga ada yaudah rejeki orang yang nemuin” KAYAKKK, KAK ???? INI SAMPE HILANG PEKERJAAN LOHHH!!! ini akunya yg nyantai apa kakaknya yang agak’ kak ?
95	whatsafluf fycakes	27/11/25 5:37:27	35	astagfirullah perkara tumbler tuku yg GAK SEBERAPA motong sumber penghasilan orang lain 😊
96	cacanishaa a	27/11/25 5:39:55	2752	LU KAGAK TAU YA SUSAHNYA MASUK KAI KAYAK APAAA 😞
97	marcelriva no21	27/11/25 5:42:57	19	tau tau tumbler nya ketinggalan di meja kantor 😊
98	naaayyy	27/11/25 5:45:25	32	pdhal didlm kereta itu selalu di informasikan kalo ada kehilangan barang bukan tanggung jawab petugas, keteledoran sndiri tapi yg kena getahnya malah orglain.

99	dealiii1	27/11/25 5:48:41	1258	Gue gatau ya kondisi ekonomi gmna tp kehilangan tumblr 300k tuh ga sebanding dengan kehilangan pekerjaan petugas kai tsb.
100	megadsii	27/11/25 5:49:39	352	makanya ka Budidayakan menyimak announcement yang diarahkan petugas " Harap menjaga barang bawaan anda, Kehilangan barang bawaan bukan tanggung jawab PT KAI" harusnya itu udh tanggung jawab kita menjaga barang bawaan 😊
101	ttttsyaaa	27/11/25 5:49:41	23	geram bgt bacanya, pdhl udah di announce pas naik kereta “ kehilangan barang bawaan bukan menjadi tgg jawab kai” LOL.
102	sagistgurl	27/11/25 5:49:44	39	kak anita, tumblr kamu mutusin rezeki org lain kak, tanpa harus ky gini aku yakin kamu masih bisa beli tumblr lagi kan? kan kak? 😞
103	prmtsr56	27/11/25 5:55:07	20	ya Allah cekk perkoro Tumblr sampai ngilangno mata pencaharian e wong 😞😞
104	ratihdara_12	27/11/25 5:55:17	107	kita harus komen ke akun KAI nya untuk gak jd pecat mas KAI nya , hanya karna tumbler yg gak seberapa dia jd kehilangan pekerjaannya , pdhl blm tentu si masnya yg ambil
105	amandade_silla	27/11/25 5:58:45	40	udh dia yg lupa, dia juga yg ngerepotin
106	honeystars_blue	27/11/25 6:02:00	17	berapaaa sih harga tumbler tuku sampe ngebuat mas nya di peccatt? tolong kaka yang kehilangan tumbler nih bukan nya setiap pemberhentian stasiun selalu ada info "periksa kembali barang bawaan anda dan jangan sampai tertukar atau tertinggal" gitu kan setiap gw naik kereta ada info itu apa kah kaka yang kehilangan tumbler nya tidak mendengar? *bertanya dengan nada lembut

107	chagiyanu na	27/11/25 6:04:10	125	habis kerja capek aku gaes, kalian ajalah yg maki. aku tak tidur bentar
108	hi.ytaaa	27/11/25 6:04:46	34	tumblr ku stanley dan hilang di trasum aku nyalahin diri sendiri krn teledor wkwk
109	le_sac.is.b ag	27/11/25 6:13:49	6	IMO soal kasus ini, cuma mau menyoroti pihak KAI yg memecat pegawainya Krn kasus ini. SOP.nya itu bagaimana utk menangani suatu aduan/keluhan, sebelumnya sudah ada mediasi atau pembicaraan dulu atau ga?atau mengklarifikasi dr kedua belah pihak. koq ya tiba-tiba2 mecat. Kalau saya lebih fokus ke pihak KAI.nya drpd keluhan/aduan mba.nya, walaupun sebenarnya keluhan & solving problem dr mba.nya juga kurang tepat. *justsharing
110	rifdahaniy ahp	27/11/25 6:14:20	63	kai juga kaga konsisten bgt, kayanya barang ilang bukan tanggung jawab mereka tapi kenapa ini sampe dipecat jir kasian bgt, nyari kerja susah
111	Oxnatt.ride	27/11/25 6:18:24	60	Ig: anitadewlfoto muka ditutupin bunga
112	sasa.racuni d	27/11/25 6:22:53	41	KAI KALO LO CUMAN KEHILANGAN 2 PENUMPANG ITU GAK BAKAL BUAT KAI SEPI, MASIH BANYAK ORG2 YANG MAU PAKEK TRANSUM DAN SADAR AKAN AWARE NYA NAIK TRANSUM.
113	laaa.ptr	27/11/25 6:23:15	12	yang teledor siapa yang di pecat siapa :))
114	justhouseo fwife	27/11/25 6:28:23	28	kak aku ganti tumbler kakak. kakak mau apa stenley, crokcikle, owala, atau apa aja. tapi please kembalikan pekerjaan petugas KAI.nya. kasian kak...
115	hiham898	27/11/25 6:31:00	468	buat gantiin Tumbler nya mba Anita Dewi yg hilang

116	nakinakii_	27/11/25 6:33:49	6393	KATANYA "BARANG HILANG BUKAN TANGGUNG JAWAB KAI" TAPI INI MALAH MECATTT PEGAWAINYA YANG BUKAN KESALAHAN DIA GIMANA DEEEH MAKSUDNYA???????
117	chiiqavhill opy	27/11/25 6:34:19	18	berape sih harga tumbler... buset kesenjangan banget dah ah 😭
118	bbbnjjw	27/11/25 6:35:08	50	bener" kampung bgt padahal klau naik transportasi umum pas nyampai tujuan dan mau turun selalu ada imbauan suruh ngecek barang bawaan 🗳️
119	ddawniien luer_	27/11/25 6:46:03	13	Timblr 300an ribu doang 😭 berasa kaya tumbler konglomerat aja. Next time pakai alphard pribadi kalau kerja
120	ollaawww _	27/11/25 6:46:55	51	kampung nya lebih dari ngampung bgt.
121	narcissisla dy	27/11/25 6:49:12	48	padahal salah dia sendiri karna lupa 😭😭😭
122	dwi.lisdian i	27/11/25 6:50:46	28	pasti dalam hati yang paling dalam pegawai KAI menyesal sudah menjadi orang baik 😭😭😭
123	mall02_	27/11/25 6:54:53	19	“Saya kehilangan satu satu nya sumber pendapatan saya” kakk anitaaa aku aja yang gantiin tumbler nya tapi balikin petugas Kai itu ke kerjaan nya, ya alah masuk KAI ga mudahh loh 😭😭
124	enci.ncii	27/11/25 7:08:32	1476	Ambil satu-satu yaaa jangan berebut
125	sitinuraziz ahkomalas ari	27/11/25 7:10:22	264	HARUS VIRAL & BALIKIN ORANG YANG KERJAI DI KAI LAGI 😭 GA TERIMA BGT MASALAH TUMBLER DOANG SAMPE BIKIN ORANG DI PECAT

126	muhamma dnoval633 g	27/11/25 7:12:55	28	padahal disclaimernya udah tertulis FAKTOR LUPA JADI KETINGGALAN.orang segitu banyak pasti ada yang ambil
127	juliana.her man	27/11/25 7:13:52	11	Tolong kalo naek transum tau resiko, kalo ilang lapor, ga perlu apa2 di viralin, ngebet bgt pen hp nya rame notif, segala tumbler murahan di ributin.
128	strwberry. mango	27/11/25 7:15:38	22	PT. KAI parah bgt sih, main pecat2 aja. Sebandingkag tumblr tuku sama karir orang? Masa ga crossceck sih, ga saring informasi. Bisa2nya main pecat. Berapa sih harga tumblr tuku? Apakah terbukti dia yg ambil?
129	_sweetsss s2	27/11/25 7:16:58	114	@hanna.michi23: Eh tp td di X dia ada speak up loh kalo ternyata tumblernya ketinggalan dirumah. Tapi udh dihapus lg galama
130	ndpgstn	27/11/25 7:18:39	32	Kdg tuh hh suka heran sm org yg keteledoran sendiri tp ngrepotin org lain. Dan kalo emg barang itu ga mahal mahal amat dan masih ada yg jual/tokonya masih buka kenapasi ga coba di ikhlasin aja... drpd ribet dan ngrepotin org lain apalagi sampe ada org yg kehilangan pekerjaan....
131	erissoepar no	27/11/25 7:19:37	42	udah kena rujak habis2an sama netizen.semoga infonya bener, klo petugasnya gak jadi di rumahkan.
132	mamidavi aiko	27/11/25 7:19:48	30	please PT KAI tolong kaji ulang permasalahan ini ,yakali ga ada sp 1 2 3mentang2 masih pegawai outsourcing 🙄 kok langsung d pecat Buat mba Anita juga brang ketinggalan juga ketelodar penumpang
133	rhmaaaaa. s	27/11/25 7:33:22	40	kok dia punya energi ya buat ngurusin hal kaya gini ,pdahal ini nguras energi bgt buat aku yg apa* ya udahlah gpp 🙄

134	pecintajen niebp	27/11/25 7:35:41	24	penting punya mindset "d dunia ini bukan hanya ttg elo"
135	lr.2598	27/11/25 7:35:42	11	Selagi gk harga diri yang hilang , Gk akan aku cari masalah sama orang prihal barang ,aku selalu ingat dengan ini”sesuatu yang sudah hilang itu berarti itu bukan rezekynya”
136	ponny_zy	27/11/25 7:53:21	9	Woi anita itu tumbler cuma satu satu nya kah di dunia ini????????????
137	softcurrent 2	27/11/25 8:11:16	28	LAH KAN SUDAH ADA KETEGASAN BAHWA BARANG HILANG BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI. MANGKANYA DIINGATKAN UNTUK JAGA BARANG BAWAAN SENDIRI TAKUT HILANG ATAU TERTUKAR!
138	ayaa2043	27/11/25 8:20:52	875	guys masnya rela cekotin tumblrnya, dan diaaa dipecatt! padahl baru kerja tgl 17 nov kemarin😭😭😭 dia anak yatim 4 bersaudara, in this economy cari kerja sesusah ituuu! yaAllah tega💔
139	an0therr1s	27/11/25 9:23:20	15	PARAH BANGET NI ANITAA, GUE KIRA TUMBLR LU HARGA JUTAAN ANJIR😭
140	mameinini	27/11/25 10:15:23	13	ya allah, 2 sejoli yg sangat cocok 😊 kalau suami ku gk akan mau dy repot" ngurusin hal kyk gini, kalau ketinggalan dn hilang ya sudah berarti rezeki nya sampai di situ aja..insyaallah kalau ada rezeki nnti beli lagi..harg tempat minumnya nya jg gk sampe jual rumah toh 😂😂
141	citrarputri	27/11/25 10:58:34	14	Dr sisi lain selain anita ini berlebihan KAI juga kok bisa gada sistem surat peringatan dulu lgsung di pecat HAH ! Emang gt ya SOP nya ??

142	langkitang cutcut	27/11/25 11:10:49	9	Ayokk netizen kita suarakan lgi untuk KAI nya agar abg nya tidak jadi di pecat, kasiann bgt masuk KAI ga mudahh lho 🙏🙏
143	vinesecret	27/11/25 12:01:59	11	sebagai contoh saja buat mbak dan suaminya, laptop aku mati karna d tendang temen kuliahku dan temen aku juga ngga tau kalo d dalam tas ad laptop dan akhirnya layarnya rusak, padahal ada tugas kuliah yang deadline belum aku kerjain, alhasil aku bawa ke tukang servis katanya harus ganti dan biayanya lumayan mahal dan lama servisnya, alhasil aku beli laptop baru lagi, walau keuangan lagi ga baik" aja waktu itu, tp gpp, mungkin ini juga kesalahanku aku aku salah naro tas nya , dan aku ga ngasih tau temen aku kalo d tas ada laptopnya, ya udah tu laptop nganggur d rumah nunggu ada yang baru aku servis 🤗, ga semua itu kesalahan orang lain tapi mungkin itu malah kesalahan orang lain, jangan sampai perkara tumbler aja sampe menghilangkan rejeki orang lain yaaa 🤗🤗, aku aja laptop yang harganya d atas tumbler kaka ga sampe ke gtu apalagi sampe memutus rejeki orang lain , buat pelajaran aja buat semuanya
144	kelrozmlb b	27/11/25 13:29:51	5	padahal KAI slalu ngingetin "SILAHKAN BAWA BARANG BAWAAN, DAN JANGAN SAMPAI ADA YANG TERTINGGAL" yang dimana itu udah bukan tanggung jawab KAI
145	pujangga.t akut.dosa. 007	27/11/25 13:41:07	9	Ini tumblerku sejak jaman Majapahit,
146	fafafufu55 5	27/11/25 14:03:52	5	Berapa milyar sih harga tumblernya

147	mei.linda_	27/11/25 14:54:32	5	aku ketinggalan raket.. yg lumayan mahal.. dua biji lagi.. di tanya ke petugas katanya ga ada.. yaudahlah.. beli lagi aja.. rezeki ngg kemana kan yaa..
148	maoeel	27/11/25 16:49:04	6	ngampung nya ngampung bgtt 😭

B. Data coding komentar pada akun TikTok @gweninepop

- Coder: Sekar
- Tanggal coding: 10 Desember 2025

No	Kutipan komentar	Open Code	Kategori	Tema
1	Perkara 300rb sampe mutus rezeki orang 😏 astgfrillah	tindakan tidak etis	norma moral	norma moral kolektif
2	Dia yg lupa 😭 ya gw tau lo kesel tumbler lo hilang tapi jangan sampai memutus rezeki orang juga lh mba, toh itu kn gk 100% kelalaian petugas KAI	tindakan tidak etis	norma moral	norma moral terhadap pekerja
3	astagfirullah padahal dikasih tau stiap mau turun stasiun, dan barang yg tertinggal jadi tanggung jawab pelanggan, benrr ga si selalu di info	konsekuensi pribadi	tanggung jawab	norma tanggung jawab
4	mana katanya petugasnya anak yatim, bungsu, umurnya baru 21 dan baru kerja 2 minggu disana 😊	akibat tidak sepadan	kritik reaksi	norma moral terhadap pekerja
5	ASTAGA KAK ANITAAAAAA KERJA DI KERETA ITU GASEMUA HARUS FOKUS KE KAKA SAJA , SUMPAH DEMI NANGIS CUMAN GERA GERA	konsekuensi pribadi	norma moral	norma tanggung jawab

	TUMBLER INI AMBIL PUNYAKU EIGER AREI AMBIL KAK PILIH ASTAGAAAAAAA KAAAAAAK MASUK KAI SUSAH LOH KAAAAAK!			
6	kampungnya bener bener ngampung banget	olokan hiperbola	kritik reaksi	norma kepatutan publik
7	udah ngeribet, ngerugiin juga. fuck kata gua teh 🤔	olokan hiperbola	kritik reaksi	norma kepatutan publik
8	ANITAAA, gw gantiin tumblr lo sama stanley. tapi lo balikin mas argi ke KAI lagi bisa gak???	penilaian tidak adil	kritik reaksi	norma kepatutan publik
9	KAI TOLONG LAIN KALI CARI FAKTA DULU, kredibilitas perusahaan itu gak hanya di ukur dari kualitas perusahaan kalian ke customer. tapi bagaimana cara kalian protect karyawan kalian! gak semua customer itu selalu benar. cari dulu faktanya jangan main pecat aja, gimana sih	kepatuhan aturan	aturan formal	norma kepatuhan aturan
10	KATANYA "BARANG HILANG BUKAN TANGGUNG JAWAB KAI" TAPI INI MALAH MECATTT PEGAWAINYA YANG BUKAN KESALAHAN DIA GIMANA DEEEH MAKSUDNYA???????	kepatuhan aturan	aturan formal	norma kepatuhan aturan

Bagian 2

A. *Transcript* Klarifikasi Anita dan Alvin pada akun Instagram @alvinhrrs

Tanggal unggahan: 27 Novemer 2025

Link: <https://www.instagram.com/reel/DRj5byWaf9d/?igsh=MXRzZ3h2aW50eXltZg==>

Anita dan Alvin : Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alvin: Saya Alvin

Anita: Saya Anita

Alvin: Beberapa hari terakhir ini banyak berita beredar dan berkembang di sosial media terkait perbuatan kami berdua. Maka dari video yang kami buat ini, kami berdua ingin meminta permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada saudara Argi dan semua pihak terkait yang terkena dampak dan dirugikan atas ucapan dan perbuatan kami berdua.

Anita: Kami sangat sadar cara kami menyikapi kejadian ini sangat tidak bijak sehingga melukai banyak perasaan orang-orang di luar sana. Dan dari kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dari lubuk hati kami yang paling dalam kami sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya

Anita dan Alvin : Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

B. Koding Terbuka (Open Coding) *Transcript* Klarifikasi Anita dan Alvin pada akun Instagram @alvinhrrs

- Coder: Fahrani
- Tanggal coding: 10 Desember 2025

No.	Segmen Data Transkrip	Koding Terbuka (Label Deskriptif)
1	Anita dan Alvin : Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh	Salam pembuka formal/religius.

2	Alvin: Saya Alvin	Perkenalan diri komunikator 1.
3	Anita: Saya Anita	Perkenalan diri komunikator 2.
4	Alvin: Beberapa hari terakhir ini banyak berita beredar dan berkembang di sosial media terkait perbuatan kami berdua.	Pengakuan konteks situasi krisis (viralitas di media sosial) yang disebabkan oleh tindakan mereka.
5	Alvin: Maka dari video yang kami buat ini, kami berdua ingin meminta permohonan maaf sebesar-besarnya,	Pernyataan tujuan utama komunikasi: penyampaian permintaan maaf yang mendalam.
6	Alvin: khususnya kepada saudara Argi dan semua pihak terkait yang terkena dampak dan dirugikan atas ucapan dan perbuatan kami berdua.	Identifikasi spesifik pihak korban (Argi) dan pihak terdampak lainnya; Pengakuan objek kesalahan (ucapan dan perbuatan).
7	Anita: Kami sangat sadar cara kami menyikapi kejadian ini sangat tidak bijak	Pengakuan kesalahan strategi atau respons awal dalam menangani masalah.
8	Anita: sehingga melukai banyak perasaan orang-orang di luar sana.	Pengakuan dampak negatif (luka perasaan) dari tindakan mereka terhadap publik luas.

9	Anita: Dan dari kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati lagi ke depannya.	Pernyataan komitmen untuk mengambil pelajaran dan memperbaiki perilaku di masa depan (tindakan korektif).
10	Anita: Dari lubuk hati kami yang paling dalam kami sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya	Penekanan ulang pada ketulusan dan kedalaman rasa penyesalan (aspek emosional).
11	Anita dan Alvin : Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh	Salam penutup formal/religius.

2. Koding Aksial (Axial Coding)

Kategori Koding Aksial	Kode Terbuka yang Termasuk	Interpretasi Kategori
A. Framing Situasi & Pembukaan Formal	<ul style="list-style-type: none"> - Salam pembuka formal/religius. - Perkenalan diri komunikator. - Pengakuan konteks situasi krisis (viralitas medsos). 	Komunikator menetapkan nada (tone) komunikasi yang serius, formal, dan santun sejak awal untuk menunjukkan itikad baik dalam merespons krisis publik yang diakui keberadaannya.

	<ul style="list-style-type: none"> - Salam penutup formal/religius. 	
<p>B. Pengakuan Tanggung Jawab Penuh (Full Responsibility)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi spesifik pihak korban dan pihak terdampak. - Pengakuan objek kesalahan (ucapan dan perbuatan). - Pengakuan kesalahan strategi atau respons awal. - Pengakuan dampak negatif terhadap publik luas. 	<p>Komunikator secara eksplisit menerima bahwa krisis terjadi akibat tindakan dan keputusan mereka sendiri, tanpa berusaha menyangkal atau mengalihkan kesalahan kepada pihak lain.</p>
<p>C. Ekspresi Penyesalan & Permintaan Maaf (Mortification)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pernyataan tujuan utama komunikasi: penyampaian permintaan maaf. - Penekanan ulang pada ketulusan dan kedalaman rasa penyesalan. 	<p>Upaya verbal untuk mengekspresikan rasa bersalah, malu, dan penyesalan yang mendalam sebagai bentuk penebusan dosa sosial kepada pihak yang dirugikan.</p>

D. Komitmen Tindakan Korektif (Corrective Action)	- Pernyataan komitmen untuk mengambil pelajaran dan memperbaiki perilaku di masa depan.	Janji untuk melakukan perubahan perilaku guna mencegah terulangnya masalah serupa, yang berfungsi untuk memulihkan kepercayaan publik.
---	---	--

3. Koding Selektif (Selective Coding)

- Tema Sentral (Core Theme):

"Strategi Pemulihan Citra melalui Pendekatan *Mortification* (Pengakuan Salah Total) dan Komitmen Perbaikan Diri dalam Merespons Tekanan Krisis Media Sosial."

- Penjelasan Naratif Tema:

Data transkrip menunjukkan bahwa Anita dan Alvin mengadopsi strategi komunikasi krisis yang sepenuhnya berfokus pada penerimaan kesalahan. Mereka tidak menggunakan strategi defensif (seperti penyangkalan atau pembelaan diri). Sebaliknya, komunikasi mereka didominasi oleh pengakuan tanggung jawab penuh atas ucapan, perbuatan, dan respons awal yang salah, serta dampak negatifnya terhadap korban spesifik (Argi) dan publik. Hal ini diperkuat dengan ekspresi penyesalan yang mendalam (*mortification*) dan ditutup dengan janji tindakan korektif (pembelajaran untuk masa depan). Secara keseluruhan, klarifikasi ini berfungsi sebagai upaya untuk meredakan kemarahan publik, menunjukkan ketulusan, dan memulai proses rehabilitasi reputasi di tengah tekanan viralitas media sosial.